

QANDLI DIABET KASALLIGI FONIDA YURAK QON TOMIR TIZIMI KASALLIKLARINING KLINIK KECHUV XUSUSIYATLARI

Islamova Kamola Akramovna
SamDTI 1-ichki kasalliklar kafedrası o‘qituvchisi, PhD

Fazliddinov Janobiddin Zaynobiddin O‘g‘li
SamDTI “Davolash ishi” fakulteti, 2-bosqich talabasi
e-mail: doctorfazliddinov@gmail.com

Annotatsiya: Samarqand davlat tibbiyot instituti klinikasi 1-terapiya bo‘limida QD II tipi aniqlangan ichki a‘zo kasalliklari bilan kasallangan 80 bemor klinik, laborator va instrumental tekshiruvlardan o‘tkazildi. Amaldagi QD ning etiologik va tomir asoratlari tasnifi kiritilib, ushbu tasnifning diagnostik mezonlar asosida tasdiqlanganligi o‘rganildi.

Kalit so‘zlar: Qandli diabet (QD), yurak qon tomir tizimi (YUQTT), gipertoniya kasalligi, yurak ishemik kasalligi, AQB, puls, laboratoriya tekshiruvlari.

Maqsad: Qandli diabet (QD) kasalligi fonida yurak qon tomir tizimi (YUQTT) kasalliklarini klinik kechuv xususiyatlarini o‘rganish.

Natijalar: Gipertoniya kasalligi tashxisini aniqlashda bemorlarning shikoyatlari, anamnezi, AB ko‘tarilishi darajasi va dinamikasi, nishon a‘zolarining o‘zgarishlari hisobga olindi.

QD II tipi fonida yurak ishemik kasalligi aniqlangan 13 bemorning 7 nafarini ayollar, 6 nafarini esa erkaklar tashkil etdi. Yurak qon tomir kasalliklarining jinsga ko‘ra rivojlanishini tahlili yuqorida keltirilgan dalillarimizga aniqlik kiritishga imkon berdi.

Puls tekshiruvida 16 bemorda kuchsiz puls aniqlanib, 26 bemorda taxikardiya, 2 bemorda bradikardiya xarakterli bo‘ldi.

Bemorlarda yurakning avtomatizm, o‘tkazuvchanlik, qo‘zgaluvchanlik, qisqaruvchanlik va refraktorlik kabi funksiyalarini va miokard holatini aniqlash maqsadida EKG tekshiruvi o‘tkazildi. Bemorlarning 2,5% bemorda bradikardiya, 57,5% nafarida yurak qisqarishlar soni normasistolik tipni, 36,25% nafarida taxisistolik tipni, 3,75% nafarida titroq aritmiya taxisistolik tipni tashkil qildi.

Bemorlarda qondagi qand miqdori tekshirilganda 9 bemorda normada (5,8-7,0 mkmol/l), 26 bemorda o‘rtacha baland (7,1-9,0 mkmol/l), 26 bemorda yuqori (9,1-12,5mkmol/l) giperglikemiya mavjudligi aniqlandi.

Statsionar sharoitda bemorlarga endokrinolog ko‘rigi va maslahati asosida qand miqdorini kamaytiruvchi preparatlar va insulin tavsiya qilingandan keyin 51 bemorda

qondagi qand miqdorini (3,9-6,6mmol/l) kamaytirishga, 16 bemorda yuqori giperglikemiyaning o‘rtacha baland giperglikemiyaga tushirishga va bemorlarning ahvoli yaxshilanishiga erishildi. Bemorlardan 4 nafari berilgan preparatlarni qabul qilmaganligi tufayli giperglikemiya saqlanib qolganligi va ahvoli yengillashmaganligi aniqlandi.

Xulosa: QD II tipi fonida ichki a‘zo kasalliklaridan asosan YUQTT kasalliklari bemorlarda turli asoratlarni tez rivojlanishiga va QDni og‘ir kechishiga olib keladi. Shuning uchun, QD va YUQTT kasalliklari komorbid kechganda kompleks davolashda antidiabetik dori vositalar to‘g‘ri dozada tavsiya qilinishi muhim o‘rin tutishini ko‘rsatadi.

Adabiyotlar:

1. Ошепкова Е.В., Лазарева Н.В., Чазова И.Е. Особенности клиники и лечения больных артериальной гипертензией с ожирением (по данным Национального регистра артериальной гипертензии) Терапевтический архив. 2019; №8. Стр. 8-14.
2. Галяви Р.А., Михопарова О.Ю., Фролова Э.Б. Артериальная гипертензия и сахарный диабет. Вестник современной клинической медицины 2014; № 7, стр.78-81.
3. Шестакова В. Оправдано ли изменение целевых значений артериального давления при сахарном диабете? Дискуссионная статья 2017, 28(4), стр.340-345.